

№4

2023 | ИЮНЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -4

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 4-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Юридик фанлар

МИРЗАЕВ Анвар Сатторалиевич

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси
мустақил изланувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8066182>

ЎЗБОШИМЧАЛИК ЖИНОЯТИНИНГ БОШҚА ЖИНОЯТЛАРДАН ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўзбошимчалик жиноятининг бошқа жиноятлардан фарқли ва ўхшаш жиҳатлари ёритилган. Хусусан, ўзбошимчалик жиноятининг ўзгалар мулкани талон-торож қилиш, мансабдорлик, хужжатларни қалбакилаштириш жиноятлари билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларига тўхталган. Ўзбошимчалик жиноятини тергов қилиш ва малакалашда аҳамият берилиши лозим бўлган масалаларга ёритилган.

Калит сўзлар: қонун, давлат ҳокимияти, жиноят қонуни, жиноий жазо, ўзбошимчаликнинг субъектлари, жабрланувчи.

МИРЗАЕВ Анвар Сатторалиевич

Соискатель Академии МВД Республики Узбекистан

АСПЕКТЫ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются различные и сходные аспекты произвольного преступления по сравнению с другими преступлениями. Особое внимание уделено сходным и отличающимся аспектам преступления произвола с преступлениями вымогательства, служебного подлога, подделки документов о преступлениях. Освещались вопросы, которым следует придавать важное значение при расследовании и квалификации произвольного преступления.

Ключевые слова: Закон Государственная власть, уголовное право, уголовное наказание, субъекты произвола, потерпевший.

MIRZAEV Anvar Sattaralievich*Researcher of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan***ASPECTS OF AN ARBITRARY CRIME THAT DIFFER FROM OTHER SIMILAR CRIMES****ANNOTATION**

This article examines the different and similar aspects of an arbitrary crime compared to other crimes. Special attention is paid to the similar and different aspects of the crime of arbitrariness with the crimes of extortion, official forgery, forgery of documents about crimes. The issues that should be given importance in the investigation and qualification of an arbitrary crime were highlighted.

Keywords: Law, State power, criminal law, criminal punishment, subjects of arbitrariness, the victim.

Жиноятларни квалификация қилиш муаммоси дастлабки тергов ва одил судлов органларининг ҳуқуқни куллаш амалиётида биринчи даражали ахамият касб этади.

Жиноят квалификацияси бу:

а) қонунни қўлловчи мансабдор шахслар (суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья) томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик белгиларини ЖКнинг Махсус қисми моддаларида кўрсатилган жиноят таркиби аломатлари билан солиштириш;

б) жиноят қонунчилигида кўрсатилган ижтимоий хавфли ҳаракатга давлат ва ҳуқуқ соҳаси томонидан берилган баҳодир. Ўз навбатида, ўхшаш институтлар ва жиноятларни аниқ фарқлаш жиноятларни тўғри квалификация қилишнинг бош омилларидан бири ҳисобланади.

Шундай экан, ўзбошимчаликни тўғри квалификация қилиш учун унинг жиноят қонунида белгиланган ўхшаш институтлардан (зарурий мудофаа, охириги зарурат ва х.к.) фарқли жихатларини ёритиш зарур.

Жумладан, зарурий мудофаа қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолат сифатида жиноят қонунчилигига азалдан хос бўлган институт ҳисобланади.

Н.С.Таганцев таъкидлаб ўтганидек, зарурий мудофаа инсоннинг табиий, узвий ҳуқуқидир; мазкур табиийлик ва узвийлик зарурий мудофаанинг қонунийлиги асоси бўлиб хизмат қилади.

Зарурий мудофаа сингари, ўзбошимчалик ҳам давлатчилик ривожланиши билан ўзининг ижтимоий муносабатларни тартибга солиш тизимидаги ўрни ва ахамиятини аста-секин йўқотган қадимий институт ҳисобланади. Илгари “озор етказиш” йўли билан бузилган ҳуқуқни тиклашгина эмас, балки жиноятчини жазолашнинг ўзи ҳам жабрланувчининг ҳуқуқи ҳисобланган, яъни ўзбошимчалик билан амалга оширилган бўлса, бугунги кунда фақат бузилган ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқни тиклашга уринишгина ўзбошимчалик деб эътироф этилади. Боз устига, ўзбошимчалик ҳуқуқий воситалар қаторидан жазога лойик бўлган ноҳуқуқий воситалар қаторига ўтказилган. Ўзбошимчалikka қарши курашиш тўғрисидаги энг мукамал нормалар қадимги Рим қонунчилигида мавжуд бўлган. Қарзни ўзбошимчалик билан ундириш борасидаги ҳаракатлар 389-йилги декретлар билан тақиқланган. Қарз берувчи қарзни ўзбошимчалик билан ундиришга уринган тақдирда талаб қилиш ҳуқуқини йўқотган.

Ўз мол-мулкни суд қарорисиз тортиб олган шахс бахсли мол-мулкни қайтариб беришга мажбурланиш билан бир қаторда, унга бўлган ҳуқуқдан маҳрум этилган. Бировнинг мол-мулкни тортиб олган шахс эса уни эгасига қайтариш билан бир қаторда, шу мол-мулкнинг қиймати миқдорида жарима тўлаши керак бўлган.

Ўзбошимчалик ва ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилишни фарқлашда қийинчилик шу билан белгиланадики, ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг янги усули ҳисобланади.

А.М.Эрделевский мазкур янги институтни тавсифлар экан: “Ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилишнинг мазмунини, уни қўллаш шартлари ва чегарасини тўғри белгилаш фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назаридангина муҳим аҳамият касб этмайди. Бу масалалар жиноят ҳуқуқининг бир қатор институтлари (зарурий мудофаа, охириги зарурат, ўзбошимчалик)ни қўллаш билан ҳам узвий боғлиқ”, деб таъкидлайди.

Дарҳақиқат, ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг мустақил усули эмас, балки ҳуқуқни амалга оширишнинг алоҳида тартиби ҳисобланади (уни суд оркали ва маъмурий тартибда амалга ошириш билан бир қаторда). И.Б.Зокиров субъектив ҳуқуқларни ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларни ҳимоя қилишнинг икки асосий шакли юрисдикциявий (суд оркали) ва ноюрисдикциявий (судсиз) ҳимояни фарқлайди.

Ҳимоянинг юрисдикциявий шакли бузилган ёки низоли ҳуқуқларни ҳимоя қилишда ваколатли давлат органларининг фаолиятида намоён бўлади. Унинг моҳияти шундаки, ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилган шахс ўз ҳуқуқларини тиклаш учун ваколатли давлат органига мурожаат этади. Юрисдикциявий ҳимоя шакли билан суд оркали (умумий тартиб) ва маъмурий тартибда (махсус тартиб) ҳимоя қилиш қамраб олинади.

Фуқаро ёки ташкилотнинг фуқаролик ҳуқуқларини давлат идоралари ёки бошқа ваколатли органларга мурожаат этмасдан ҳимоя қилиш борасидаги мустақил фаолияти ноюрисдикциявий фаолият сифатида тавсифланади. Фуқаролик ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилишнинг ноюрисдик шакли давлат ва бошқа ваколатли органга мурожаат этмасдан ҳуқуқи бузилган шахснинг ўзи мустақил, ўз хоҳиши билан ҳаракат қилиши тушунилади. Шу билан бир вақтда, у ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилишни фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усулларида бири сифатида тавсифлашга қарши чиқади. Унинг фикрича, ўз фуқаролик ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш бу ҳимоя қилиш усули эмас, балки шаклидир.

Кўрсатиб ўтилган институтлар ва ўзбошимчаликнинг ўзаро нисбати тўғрисидаги масала ўта баҳслидир. В.Р.Долопчев зарурий мудофаа, умуман олганда, ўзбошимчаликнинг турларидан бири, деб ҳисоблаган. “Ўзбошимчалик, деб ёзади у, ё жиноят содир этилгандан кейин, ё уни содир этиш пайтида мавжуд бўлиши мумкин”.

Биринчи ҳолда бу ўч олиш, иккинчи ҳолда эса - ўзини ўзи ҳимоя қилиш ёки зарурий мудофаа. Мазкур нуқтаи назар икки институт ўртасидаги яқин алоқага ишора қилса-да, амалда фақат ушбу масала тарихини ўрганиш учун диққатга сазовордир: ўз вақтида жабрланувчилар ўз ҳуқуқларини фақат ўзбошимчалик ҳаракатлари билан ҳимоя қилишлари ва ўзларига “озор” етказган шахсларни жазолашлари мумкин бўлган. Бугунги кунда ўзбошимчалик учун жавобгарлик тўғрисидаги нормани қўллаш доираси анча торайган.

Бундан ташқари, муаллифнинг ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш фақат жиноят содир этиш пайтида мавжуд бўлиши мумкин, деган фикрига қўшилиш қийин, чунки фуқаро ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилишни амалга ошириш имкониятидан улар бузилгунга қадар ҳам, жиноят содир этилиши натижасида уларга зарар етказилганидан кейин ҳам маҳрум бўлмайди.

Ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш тор маънода зарурий мудофаа ва охириги заруратга бўлинади. Ўзбошимчалик деганда, кенг маънода йўқотилган ҳуқуқни тиклашнинг ҳам қонун билан руҳсат этилган, ҳам тақиқланган усуллари тушунилади. Бунда ўзбошимчалик доирасида қуйидагиларни фарқлаш, бизнингча, ўринли бўлади:

1) ўзбошимчалик (тор маънодаги ўзбошимчалик) бошқарув тартибига тажовуз қилувчи ижтимоий хавфли қилмиш сифатида;

2) бузилган ҳуқуқни тиклаш мақсадида амалга ошириладиган ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш (қулайлик учун уни “тикловчи” ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш деб номлаймиз).

Ўз ҳуқуқ турини ўзи ҳимоя қилиш (кенг маънода) қуйидагиларни ўз ичига олади:

1) тор маънодаги ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш: зарурий мудофаа; охирги зарурат;

2) кенг маънодаги ўзбошимчаликнинг бир қисми: “тикловчи” ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш.

Бузилган ҳуқуқни ҳимоя қилиш ёки тиклашга қаратилган ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилишнинг доирасидан ташқарида ўч олиш, яъни субъектнинг бузилган ҳуқуқни тиклашга эмас, балки ўзига “озор” етказган шахсни жазолашга қаратилган ҳаракатлари ётади. Бизнингча, бундай ҳаракатлар умумий асосларда, шахсга қарши жиноят сифатида квалификация қилиниши лозим.

Ўзбошимчаликнинг зарурий мудофаа ва охирги зарурат ўртасидаги ўхшашлик, бизнингча, шу билан белгиланадики, ўзбошимчалик содир этувчи шахснинг ҳаракатлари, зарурий мудофаа ёки охирги зарурат ҳолатидаги шахснинг ҳаракатлари сингари, ўзига тегишли бўлган (ёки фараз қилинган) ҳуқуқни ҳимоя қилишдан иборатдир. Бунда мазкур ҳаракатларга кўпинча жабрланувчининг ғайриқонуний ҳулқ-атвори зарурий мудофаада унинг ҳужум қилиши ва ўзбошимчалик ҳаракатларида, масалан, мажбуриятни бажармаслиги туртки беради,

Охирги зарурат ва зарурий мудофаа сингари ўзбошимчаликка ҳам ҳимоя қилинаётган қонуний ҳуқуқ (ёки унинг мавжудлиги ҳақидаги асосли фараз)нинг мавжудлиги ҳосдир. Ҳимоя қилинаётган ҳуқуқ мавжуд бўлмаган ёки у қонунга ҳилоф бўлган ҳолда ушланаётган фуқаро зарурий мудофаа ҳуқуқига эга бўлмайди. Худди шунингдек, айбдор, масалан, етказиб берилган гиёҳвандлик воситалари учун қарзни ўзбошимчалик билан талаб қилар экан, уни олиш учун қонуний ҳуқуққа эга бўлмайди, бинобарин, у ўзбошимчалик учун жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

Зарурий мудофаада бўлганидек, ўзбошимчаликда ҳам зиён фақат ҳуқуқни бузишга йўл қўйган шахсга етказилиши лозим. Тажовузни тўхтатиш мақсадида учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари бузилганда, учинчи шахсларга зиён етказишга охирги зарурат институтида йўл қўйилади. Агар кимдир бузган ҳуқуқни тиклаш мақсадида айбдор мазкур ҳуқуқий муносабатга қўшилмаган шахсларнинг ҳуқуқларига тажовуз қилган бўлса, унинг ҳаракатлари ўзбошимчалик сифатида квалификация қилиниши мумкин эмас.

Зарурий мудофаа ва охирги зарурат ўзбошимчаликдан қуйидаги белгилар бўйича фарқланади:

Биринчидан, зарурий мудофаа ва охирги зарурат ҳолатларида қонун билан рухсат этилган, ижтимоий фойдали қилмиш содир этилади (албатта, уларнинг чегарасидан четга чиқишга йўл қўйилмаган бўлса). Ўзбошимчалик эса ҳар доим жиноят қонуни билан тақиқланган, белгиланган бошқарув тартибига тажовуз қиладиган ижтимоий хавфли қилмиш ҳисобланади;

Иккинчидан, зарурий мудофаа ва охирги зарурат ҳолатларида субъектга тегишли бўлган ҳуқуқ бузилишининг олдини олиш (шу жумладан, уни тўхтатиш)га қаратилган ҳаракатлар содир этилади. Ўзбошимчаликда эса, аксинча, йўкотилган ҳуқуқни тиклаш амалга оширилади. Кўриб турганимиздек, айти ҳолда ўзбошимчаликни зарурий мудофаа ва охирги заруратдан фарқлаш мезони бўлиб кўриқланадиган ҳуқуққа тажовузнинг мавжудлиги хизмат қилади.

Ижтимоий хавфли омилларнинг амал қилиши тугаганидан кейингина ҳуқуқ йўкотилгани, бинобарин, уни ҳимоя қилиш эмас, балки фақат тиклаш мумкинлиги тўғрисида сўз юритиш мумкин. Зарурий мудофаа ҳолатида ижтимоий хавфли тажовузнинг тамом бўлиш пайтини аниқлаш ва шунинг ҳисобига мазкур институтни ўзбошимчаликдан фарқлаш алоҳида қийинчилик туғдиради.

Субъект ҳуқуқни йўкотгани ёки йўкотмаганини аниқлашда мазкур ҳуқуқни айбдор эгаллагани ёки эгалламаганини аниқлаш, бизнингча ўринли бўлади.

Бунда, мулкни талон-торож қилиш жиноятларига татбиқан, айбдор бирон-бир ҳуқуқни ўз ихтиёрига кўра тасарруф этиш имкониятига эга бўлган пайтда уни эгаллаган ҳисобланади;

Учинчидан, зарурий мудофаа ҳолатида инсоннинг ижтимоий хавфли ҳаракатлари қўриқланадиган ҳуқуққа зиён етказиш хавфининг манбаи ҳисобланади.

Охирги зарурат ҳолатида хавф манбалари доираси анча кенг: инсоннинг ижтимоий хавфли ҳаракатлари, табиат кучлари, одам танасидаги физиологик жараёнлар ва ҳ.к.

Ўзбошимчаликда эса субъектга тегишли ҳуқуққа зиён етказиш манбаси инсоннинг ҳаракатлари ҳисобланади, шахс ҳуқуқларининг бузилиши замирида айнан шу омил ётади, кейинчалик мазкур шахс ўзбошимчалик ҳаракатларини содир этади ва бузилган ҳуқуқларни тиклайди.

Жиноий ўзбошимчаликни квалификация қилишда ва уни зарурий мудофаа ҳамда охирги заруратдан фарқлашда хатога йўл қўймаслик учун ҳуқуқни қўлловчи органлар ўзҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш ва ўзбошимчаликнинг юқорида айтиб ўтилган хусусиятларини инобатга олишлари лозим. Ўз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш усулларининг ҳуқуқни бузиш билан мутаносиблигини аниқлаш, айниқса, мушкул масала ҳисобланади.

Хусусан, ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқни амалга ошириш ҳолатлари ноюрисдикциявий ҳимоя ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг бирдан-бир усули бўлган-бўлмагани ҳисобга олиниши лозим. Бизнинг фикримизча, ҳуқуқни қўлловчи қайси ҳуқуқ, қай тарзда ва қай даражада бузилганини, уз ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш натижасида таъсир кўрсатилган эркинликлар билан таққослаганда, бузилган ҳуқуқ қай даражада муҳим эканлигини ҳам эътиборга олиши лозим.

Жиноятларни квалификация қилишда ўхшаш таркибли жиноятларни фарқлаш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2008 йил 15 майдаги “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги қарорида: “Айнан ўхшаш жиноятлар деганда: шахс илгари судланган жиноят кодекси махсус қисми айнан бир моддасида назарда тутилган (агар моддада бир хил жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган бўлса); шахс илгари судланган жиноят кодекси махсус қисми муайян моддаси айнан бир қисмида назарда тутилган (агар моддада турли жиноят таркиблари учун жавобгарлик белгиланган бўлса, масалан, ЖК 228, 248, 273-моддалари) жиноятларни янгидан содир этиш тушунилиши лозим” лиги қайд этилган.

Аммо мазкур таъриф ЖК 34-моддасига татбиқан, рецидив жиноятларни таҳлил қилишда “айнан ўхшаш жиноятлар” тушунчаси юзасидан берилган. Биз тадқиқотимиз давомида “ўхшаш жиноятлар” деганда, жиноят таркиби жиноятларни квалификация қилиш жараёнида “иккиланишлар” ва қийинчиликларни юзага келтирадиган даражада ўзаро ўхшаш таркибга эга бўлган жиноятлар ҳақида фикр билдирамиз ҳамда уларнинг ўзбошимчаликдан фарқли жихатларига тўхталамиз.

ЖК 229-моддасини қўллаш пайтида йўл қўйиладиган ҳатоларнинг аксарияти айнан мазкур таркибни ва иктисодиёт соҳасидаги жиноятларни фарқлаш билан боғлиқ. Айни ҳолда муаммо шундан иборатки, айбдор ўзининг ҳақиқий ёки фараз қилинган ҳуқуқини жабрланувчининг мол-мулки ҳисобига амалга оширишга уринганда, мазкур ҳаракатлар сиртдан ўзганинг мулкни талон-торож қилиш ёки иктисодиёт соҳасидаги бошқа жиноятни эслатади ва аксинча ўзганинг мулкни талон-торож қилишда айбдор шахслар ўз ахволини енгиллаштиришга уриниб, ўз ҳаракатларини кўпинча жабрланувчи ўзларининг олдида бажарилмаган мажбуриятга эга бўлгани билан оклайдилар.

Ўзбошимчалик ва иктисодиёт соҳасидаги жиноятларнинг таҳлили уларни бир-биридан аниқ фарқлаш имконини беради.

Биринчи навбатда, ўзбошимчалик ва иктисодиёт соҳасидаги, шу жумладан, ўзганинг мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган (ЖК 164-169-моддалари) ва боғлиқ бўлмаган (ЖКнинг 170-173-моддалари) жиноятларни фарқлаш тажовуз объектига кўра амалга оширилади.

Ўзбошимчаликда бевосита асосий объект сифатида ҳуқуқлар ва мажбуриятларни амалга оширишнинг қонунлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларга асосланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар амал қилади. Ўзбошимчалик таркибида субъектнинг соғлиғи ва шахсий дахлсизлиги қўшимча объектлар ҳисобланади.

Ўзбошимчаликда мулкий муносабатларга ўзбошимчалик ҳаракатлари айбдорнинг мулкий эътирозлари билан боғлиқ бўлгани туфайли дахл этилади ва бунда жабрланувчига тегишли бўлган, аммо низо предмети ҳисобланмайдиган мол-мулкка таъсир кўрсатилади (қарзни узиш учун жабрланувчига тегишли бўлган нарса, масалан, рўзғор буюми олиб қўйилган ҳолда). Низо предмети ҳисобланган мол-мулк ўзбошимчалик билан талаб қилинган ҳолда эса, мулкий муносабатларга мутлақо дахл этилмайди.

Айрим талон-тарожлар, товламачиликда, шунингдек транспорт воситасини олиб қочишда қўшимча ва факультатив объектлар фарқланади: ўғриликда факультатив объект сифатида турар жой дахлсизлиги амал қилади, талончиликда ҳам худди шу факультатив объект ҳамда шахсий дахлсизлик мавжуд бўлади, боскинчиликда қўшимча объект ҳаёт ва соғлиқ, шунингдек факультатив объектлар турар жой дахлсизлиги фарқланади.

Товламачиликда қўшимча объект сифатида шахсий ҳаётда дахлсизлигини таъминловчи муносабатлар мавжуд бўлади. Факультатив объект сифатида эса айни ҳолда ҳаёт ва соғлиқ амал қилади. Транспорт воситасини олиб қочишда факультатив объектлар сифатида жисмоний дахлсизлик, ҳаёт ва соғлиқ фарқланади.

Айрим тадқиқотчилар учун ўзбошимчаликни ғаразгўйлик жинойатларидан объект белгисига кўра фарқлаш ўйлаб топилган муаммо ҳисобланади. Масалан, Ю.В.Сапронов, А.Анненков, Н.Скорилкина ва С.Дадоновнинг мақоласини танқид қилар экан, бу хусусда шундай деб ёзади: “Мазкур муаллифлар фикрига кўра, ўзбошимчаликда бевосита объект сифатида” ҳуқуқларни эгаллаш, ўзгартириш ва тугатиш борасидаги муаян ҳаракатларни бажариш, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар томонидан ўз мажбуриятларини амалга оширишнинг қонун ёки бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қоидаларига асосланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар амал қилади.

Бирок, ўзбошимчаликдан фарқли равишда, товламачиликнинг бевосита объекти бошқа ижтимоий муносабатлар гуруҳларини ўз ичига олади:

- 1) мулк шаклидан катъи назар, мулкка доир ижтимоий муносабатлар;
- 2) шахснинг жисмоний ва маънавий бойликларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар.

Шундай қилиб, агар шахснинг ҳаракатлари уларни амалга оширишнинг муаян ҳуқуқий ҳужжат билан белгиланган тартибини бузиш билан боғлиқ бўлмаса, улар ё (ўзбошимчаликдан) бошқа жинойат тартибини ҳосил қилади, ё умуман жиноий ҳисобланмайди”. Муаллифлар нима учун ҳуқуқларни эгаллаш, ўзгартириш ва тугатиш борасидаги муаян ҳаракатларни бажариш, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар томонидан ўз мажбуриятларини амалга оширишнинг қонун ёки бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қоидаларига асосланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатларни жисмоний ва юридик шахслар томонидан ўз мажбуриятларини амалга ошириш, мулк шаклидан катъи назар мулкка доир ижтимоий муносабатлар, шунингдек шахснинг жисмоний ва маънавий бойликларини таъминловчи ижтимоий муносабатларни қарама-қарши қўйгани унча тушунарли эмас.

Мазкур ҳуқуқий тушунчалардан ҳар бирининг мазмунини тизимли ва грамматик жиҳатдан аниқлаш уларнинг ўртасида принципиал зиддият мавжуд эмаслигини кўрсатади. Боз устига, мантиқий таомилни қўллаш биринчи тушунча унга қарама-қарши қўйилаётган икки тушунчани бутунлай қамраб олишини намойиш этади. Аммо муаллиф “tizimli va grammatik jihattan aniqlash” қандай қилиб унга бир-бири билан кесишмайдиган иккита ҳар хил тушунча “принципиал зиддиятларга эга эмас” деган хулосага келиш имконини берганини батафсил тушунтирмаган.

Мулкка қарши жиноятлар соҳасида зиён мутлақ ҳуқуқий муносабатларга, яъни ваколатли субъектга мажбур шахсларнинг номуайян даражада кенг доираси қарама-қарши турувчи муносабатларга етказилади. Бунда мазкур ваколатли субъект жабрланувчи ҳисобланади.

Ўзбошимчаликда эса гап мажбур субъект ҳам, ваколатли субъект ҳам белгиланган нисбий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиққан ҳуқуқларни лозим даражада амалга оширмаслик ҳақида боради, бунда айбдор сифатида фақат ваколатли субъект амал қилиши мумкин.

Талон-тарож жиноятлари ва ўзбошимчаликни бир-биридан фарқлаш учун фойдаланилиши лозим бўлган навбатдаги белги жабрланувчи ҳисобланади.

Ўзбошимчаликда фақат мажбур субъект жабрланувчи бўлиши мумкин, чунки мазкур қилмиш ўз моҳиятига кўра муайян мажбур субъектга эга бўлган ҳуқуқий муносабатдан келиб чиққан ҳақиқий ёки фараз қилинган нисбий ҳуқуқни амалга оширишдан иборатдир. Агар айбдор ўзининг жабрланувчи билан ҳуқуқий муносабатларига аралашмаган учинчи шахслар (қариндошлари, ота-онаси ва х.к.)га ўз талаблари қондирилишига эришиш мақсадида тазйиқ ўтказган бўлса, мазкур ҳаракатлар мустақил равишда квалификация қилиниши лозим.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мусаев М.А “Хаётга қарши жиноятлар: назария ва амалиёт муоммолари” Т.Шарк, 2011-Б133, Уголовное право.Общая часть.М,1999-С 124,
2. Римсжос частное право, М.,1999-С 56,
3. Эрделевский А.М. Самозащита право СПС Консультант Плюс.12.09.2001
4. Зокиров И.Б“Фукаролик хукуки”Дарслик I қисм, Масъул мухаррир: Х Раҳмонкулов. Т.ТДЮИ.2009 -Б131
5. Зокиров И.Б“Фукаролик хукуки” Дарслик I қисм,Масъул мухаррир:Х Раҳмонкулов. Т,ТДЮИ, 2009,-Б.133.
6. Долопчев В.Р О праве несбходимой обороны. Юридический Вестник. 1994-С.30.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-4

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-4

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси”
электрон журнали 2023 йил 24 февраль
куни № 065358-сонли гувоҳнома билан
оммавий ахборот воситаси сифатида
давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти
чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент
шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ,
Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz

